

Original paper

INKLYUZIV TA'LIMNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK VA TASHKILIY SHARTLARI

© Isakulova N.J¹✉

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik va tashkiliy shartlari tahlil qilinadi. O'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish, ijtimoiy-emosional qo'llab-quvvatlash va maxsus texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun zarur psixologik-pedagogik va tashkiliy shartlarni aniqlash, ijtimoiy integratsiya va inklyuziv muhit yaratishning amaliy asoslarini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlar, inklyuziv ta'lim bo'yicha konsepsiyalar, ilg'or xorijiy tajribalar, psixologik va pedagogik manbalar tahlil qilindi. Tashkiliy va metodik yondashuvlar, differensiyalangan ta'lim usullari va maxsus yordam tizimlari ko'rib chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari inklyuziv ta'limni samarali joriy etish uchun o'quvchilarning ehtiyojlariga mos o'qitish, pedagoglarning maxsus tayyorgarligi, ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlik, ijtimoiy integratsiya va monitoring tizimlarini shakllantirish zarurligini ko'rsatdi.

XULOSA: Inklyuziv ta'lim barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun infratuzilma, pedagogik kadrlar tayyorlash, maxsus yordam va jamoatchilik bilan hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, differensiyalangan ta'lim, ijtimoiy integratsiya, psixologik yordam, pedagogik moslashuv, maxsus texnologiyalar, ota-onalar bilan hamkorlik, monitoring va baholash tizimi.

Iqtibos uchun: Isakulova N.J. Inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik va tashkiliy shartlari. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.91-100.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Исакулова Н.Ж¹✉

¹Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются психологические, педагогические и организационные условия инклюзивного образования. Рассматриваются вопросы адаптации к индивидуальным потребностям учащихся, социальной и эмоциональной поддержки и использования специальных технологий.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — выявить необходимые психологические, педагогические и организационные условия для эффективной реализации инклюзивного образования, разработать практические основы создания инклюзивной среды и социальной интеграции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании проанализированы нормативно-правовые документы, концепции инклюзивного образования, передовой зарубежный опыт, психологические и педагогические источники. Рассматривались организационные и методические подходы, дифференцированное обучение и системы специальной поддержки.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты анализа показали необходимость учета индивидуальных особенностей учащихся, специальной подготовки педагогов, сотрудничества с родителями и специалистами, развития социальной интеграции и построения систем мониторинга для успешной реализации инклюзивного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Инклюзивное образование направлено на создание равных возможностей для всех детей. Для его успешного внедрения необходимо развивать инфраструктуру, готовить педагогические кадры, усиливать системы специальной поддержки и расширять взаимодействие с родителями и общественными организациями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дифференцированное обучение, социальная интеграция, психологическая поддержка, педагогическая адаптация, специальные технологии, сотрудничество с родителями, мониторинг и оценка.

Для цитирования: Исакулова Н.Ж. Психолого-педагогические и организационные условия инклюзивного образования. // Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 91-100.

PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

© Isakulova N.J ¹✉

¹ Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the psychological, pedagogical, and organizational conditions of inclusive education. It discusses adapting to students' individual needs, providing social-emotional support, and the use of special technologies.

AIM: The main objective of the study is to identify the necessary psychological, pedagogical, and organizational conditions for the effective implementation of inclusive education and to develop practical foundations for creating an inclusive environment and promoting social integration.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed regulatory documents, inclusive education concepts, advanced international practices, and psychological and pedagogical sources. Organizational and methodological approaches, differentiated teaching methods, and special support systems were considered.

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that successfully implementing inclusive education requires adapting instruction to individual needs, special training for teachers, collaboration with parents and specialists, fostering social integration, and developing monitoring systems.

CONCLUSION: Inclusive education aims to create equal opportunities for all children. Its successful implementation requires developing infrastructure, training teaching staff, strengthening special support systems, and expanding collaboration with parents and community organizations.

Keywords: inclusive education, differentiated learning, social integration, psychological support, pedagogical adaptation, special technologies, collaboration with parents, monitoring and evaluation.

For citation: Isakulova N.J. (2025) 'Psychological, pedagogical and organizational conditions of inclusive education', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 91-100. (In Uzbek).

Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarning, shu jumladan, maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarning ham ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan ta'lim tizimi. Bu tizimda bolalar o'zlarining ijtimoiy, psixologik, jismoniy yoki intellektual xususiyatlariga qarab ajratilmaydilar, balki barcha o'quvchilar uchun bir xil ta'lim sharoitlari yaratishga intiladi. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun psixologik-pedagogik shartlarni yaratish juda muhimdir.

TADVIQOT USULLARI. Inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik shartlari quyidagilardan iborat:

1. *O'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish.* Inklyuziv ta'limning eng muhim jihatlaridan biri – bu o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish. Har bir bola o'ziga xos qobiliyatlar va qiyinchiliklarga ega, shuning uchun pedagoglar ta'limni shaxsiylashtirishlari kerak. Bu o'z ichiga quyidagilarni oladi:

o'quvchilarning akademik qobiliyatlari, nutq va motor rivojlanishi;
psixologik, jismoniy yoki ijtimoiy ehtiyojlari;
har bir bolaning o'ziga xos o'rganish uslubi va usullari.

2. Ta'lim jarayonida ijtimoiy-emosional qo'llab-quvvatlash. Ijtimoiy va emosional rivojlanish inklyuziv ta'limda muhim o'rin tutadi. O'quvchilarga o'zaro hurmat va qadr-qimmatni oshirish, o'zaro muloqot, jamoaviy ishlashni o'rgatish kerak. O'qituvchilar o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga yordam berish uchun maxsus mashg'ulotlar, muammolarni hal qilish, o'z-o'zini boshqarish va qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishlari lozim. Psixologik yordam va konsul-tatsiyalar bolalarning hissiy holatini yaxshilashda yordam beradi. Maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun individual yordam va qo'llab-quvvatlash usullari qo'llaniladi.

3. Differensiyatsiyalangan o'qitish usullari. Inklyuziv ta'limda o'qitish usullari differensiyalangan bo'lishi kerak, ya'ni o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab darslar turli shakllarda tashkil etiladi. Bu yondashuv quyidagilarga imkon beradi:

o'quvchilarga turli darajadagi vazifalarni taklif etish, shunda har bir bola o'z imkoniyatlariga mos ravishda o'rganish jarayonida muvaffaqiyat qozonadi;

o'qituvchi bolalar uchun individual yoki kichik guruhlarda darslar o'tkazadi;

o'quvchilarga o'quv materiallari va vazifalar turli shakllarda (matn, grafik, audiovizual resurslar) taqdim etiladi.

4. Pedagoglarning maxsus tayyorgarligi. Inklyuziv ta'lim tizimining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun pedagoglar maxsus tayyorlangan bo'lishi zarur. Pedagoglar maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun quyidagicha tayyorgarlikka ega bo'lishlari kerak:

Maxsus pedagogik bilimlar. Pedagoglar bolalarning turli ehtiyojlarini tushunish va ularga mos ta'lim metodlarini qo'llash uchun maxsus ta'lim olishi kerak.

Ijtimoiy-emosional yordam ko'rsatish. Pedagoglar bolalarning psixologik holatini, hissiy va ijtimoiy holatlarini tushunish va ularga yordam berish uchun maxsus ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur.

Pedagogik yondashuvlarni adaptatsiya qilish. Pedagoglar inklyuziv ta'limni o'zlashtirish uchun turli metodlarni o'zlarining amaliyotlariga moslashtirishi kerak.

Inklyuziv maktab muhiti yaratish. Inklyuziv ta'limning samarali bo'lishi uchun inklyuziv maktab muhiti yaratish zarur. Bu, barcha o'quvchilar uchun o'qish va rivojlanish uchun imkoniyatlar yaratish deganidir. Kengroq tushuncha bo'yicha, maktab muhiti:

o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashgan bo'lishi kerak, ya'ni jismoniy makon va o'quv materiallari ham shunday tashkil etilishi zarurki, barcha bolalar unga kirish imkoniyatiga ega bo'lsin

maktabda ijtimoiy integratsiya va o'quvchilar o'rtasida hurmatga asoslangan muhit yaratish.

5. Maxsus texnologiyalar va resurslardan foydalanish. Inklyuziv ta'limda maxsus texnologiyalar va qo'llaniladigan resurslar, masalan, audiovizual materiallar, kompyuter dasturlari, o'quv materiallarini moslashtirish uchun maxsus texnik vositalar (braille, ekranli o'qish tizimlari va boshqalar) o'quvchilarning o'rganish jarayonini yengillashtiradi. Elektron ta'lim resurslari va o'quv materiallari maxsus ehtiyojli bolalar

uchun tayyorlanadi. O'quvchilarning ko'rish yoki eshitish kabi jismoniy cheklolariga yordam beruvchi texnologiyalarni qo'llash.

6. Boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik. Inklyuziv ta'lim tizimida psixologlar, sotsial pedagoglar, nutq terapevtlari, logopedlar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega. Bular o'qituvchilar bilan birgalikda bolalarga individual yondashuvni taqdim etishda yordam berishadi va o'qituvchilarga bolalar bilan ishlashda zarur ko'nikmalarni o'rgatishadi. Mutaxassislar ta'lim jarayonida bolalarning ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini qondirishga yordam beradilar.

7. Jamoat va ota-onalar bilan hamkorlik. Inklyuziv ta'limda ota-onalar va jamoat bilan hamkorlikni mustahkamlash zarur. Ota-onalar bolalarining ta'lim jarayoniga faol qatnashishlari kerak. Bu, o'quvchilarning ta'lim muhitini yaxshilash va bolalar uchun qo'shimcha yordam ko'rsatish imkonini yaratadi.

TADQIQOT NATIJALARI. Ota-onalar va jamoat tashkilotlari o'rtasida muntazam muloqot o'rnatish, bolalarning ta'limiga ko'proq qiziqish uyg'otadi va ularni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik shartlari bolaning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim berishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bu, o'qituvchilarni maxsus tayyorlash, ta'lim jarayonida individual va differensiyalangan yondashuvlarni qo'llash, o'quvchilarni ijtimoiy-emotsional qo'llab-quvvatlash, hamkorlikni rivojlantirish va maxsus texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi. Inklyuziv ta'lim, barcha o'quvchilarning ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, har bir bolaning rivojlanishi uchun teng imkoniyatlar yaratishga intiladi. Inklyuziv ta'limning quyidagi tashkiliy shartlari mavjud (1-rasmga qarang):

1-rasm. Inklyuziv ta'limning tashkiliy shartlari

1. Maktablarning inklyuziv ta'limga tayyorligi. Inklyuziv ta'limni tashkil etish uchun maktabda barcha o'quvchilar uchun moslashtirilgan infratuzilma yaratish zarur. Bu, o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlari va ehtiyojlariga qarab o'quv binolari, sinflar, yoritish tizimi, liftlar, nogironlar uchun moslashtirilgan yo'llar va boshqa infratuzilmalarning mavjudligini anglatadi. Sinf xonalari maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun moslashtirilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, ko'ruvchilar uchun brail yozuvi, eshitish qobiliyati cheklanganlar uchun eshitish texnologiyalari va boshqa ko'plab maxsus ta'lim

vositalari. Maxsus ta'lim materiallari (audiovizual vositalar, maxsus dasturlar va kompyuterlar) hamda ta'limni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan texnologik vositalarni taqdim etish zarur.

2. Pedagogik kadrlar tayyorlash. Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorlash zarur. O'qituvchilar maxsus ehtiyojlarga ega bolalar bilan ishlash uchun zarur pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lishlari kerak. O'qituvchilarni shu sohada malaka oshirish dasturlaridan o'tkazish muhimdir. Maktabda psixologlar, nutq terapevtlari, logopedlar, ijtimoiy pedagoglar va boshqa mutaxassislar bilan doimiy hamkorlik o'rnatish zarur. Bu o'qituvchilarga maxsus ehtiyojlarga ega bolalar bilan samarali ishlashda yordam beradi.

3. O'quv rejalarini va dasturlarni moslashtirish. Inklyuziv ta'limda barcha o'quvchilar uchun bir xil o'quv dasturi ishlab chiqilmaydi, balki o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv rejalarini tashkil qilish kerak. Differensiyalashgan yondashuv ta'lim jarayonida barcha bolalar uchun muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini yaratadi. O'quv materiallari va uslublari har bir bolaning qobiliyatiga qarab moslashtirilishi lozim. Masalan, o'qish uchun maxsus ko'rgazmalar, audiovizual materiallar, braille alifbosi, interaktiv resurslar va boshqalar.

4. Sinflarda ijtimoiy integratsiya va guruh ishlari. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bu bolalar o'rtasidagi ijtimoiy integratsiyani rivojlantirishdir. Sinfda barcha o'quvchilar birgalikda ishlashlari, bir-birlariga yordam berishlari kerak. Shuningdek, o'qituvchi sinfda guruh ishlari va hamkorlikni rag'batlantirishi lozim. Bolalar o'rtasida o'zaro yordamni rivojlantirish, mas'uliyatni taqsimlash va birgalikda ishlashni o'rgatish uchun turli jamoaviy faoliyatlarni tashkil qilish kerak.

5. Ota-onalar va jamoa bilan hamkorlik. Inklyuziv ta'lim tizimida ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish juda muhim. Ota-onalar ta'lim jarayonida faollashishlari, bolalarining ehtiyojlarini ta'lim jarayoniga moslashtirishga yordam berishlari kerak. Shuningdek, ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasida doimiy muloqot va fikr almashish amalga oshirilishi lozim. Jamiyatda inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun ham jamoatni jalb qilish zarur. Jamoat tashkilotlari, ijtimoiy guruhlar va davlat tashkilotlari o'qituvchilarni, ota-onalarni va boshqalarni inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlashga rag'batlantirishi kerak.

6. Maxsus yordam va qo'llab-quvvatlash tizimi. Maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun individual yordam ko'rsatish tizimi yaratilishi lozim. Bunda psixologik yordam, sog'liqni saqlash mutaxassislari, nutq terapevtlari va boshqa yordamchilar bolalarga ta'lim jarayonida yordam berishlari zarur. O'quvchilarga ta'limni moslashtirishda maxsus yordam ko'rsatuvchi xodimlar (logopedlar, psixologlar, reabilitatsiya mutaxassislari) va o'qituvchilar o'rtasidagi yaqin hamkorlik muhimdir. Bu yordam jarayoni individual yondashuvni amalga oshirishga imkon beradi.

7. Monitoring va baholash tizimi. Inklyuziv ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini baholash uchun maxsus usullar va vositalar ishlab chiqilishi lozim. Bular, o'quvchilarning individual yutuqlarini aniqlashga va ta'lim jarayonini samarali

boshqarishga yordam beradi. O'quvchilarning rivojlanishini doimiy ravishda kuzatish va baholash inklyuziv ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi. Bu orqali o'qituvchilar bolalar uchun zarur qo'llab-quvvatlashni vaqtida taqdim etishlari mumkin.

Inklyuziv ta'limning tashkiliy shartlari ta'lim tizimining barcha jihatlarini o'z ichiga oladi, bu o'z ichiga maktablarning infratuzilmasini, o'qituvchilarning tayyorgarligini, o'quv dasturlarining moslashtirilishini, ijtimoiy integratsiyani, ota-onalar va jamoa bilan hamkorlikni, maxsus yordam va monitoring tizimlarini o'z ichiga oladi. Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maktab tizimida bu shartlarning to'liq va samarali bajarilishi juda muhimdir.

Nogironlik fenomeni bugungi kunda tibbiy masala emas, balki barcha insonlarda bo'lgan umume'tirof etilgan va tan olingan inson huquqlari normasi sifatida qonunga kiritildi. Nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlar uchun barcha to'siqlardan xoli bo'lgan inklyuziv muhitni barpo etish orqali ularning to'liq va sifatli ta'lim olishini ta'minlash masalasi Yangi O'zbekistonda qurilayotgan «Ijtimoiy davlat» tamoyillarini ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida qo'llash demakdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning qarori bilan 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni 2020-2021-yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Qarorga muvofiq, 2021/2022 o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida shaharlarda va Toshkent shahrining tumanlarida joylashgan bittadan maktablarda inklyuziv ta'lim joriy qilinishi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan bittadan maktabda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch korreksion sinflar ochilishi, Qashqadaryo, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida joylashgan bittadan kasb-hunar maktabida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari hamda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan guruhlar, maktablarda inklyuziv ta'lim uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan "Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi" tashkil etilishi belgilandi.

Psixologik yordamni tashkillashtirish va amalga oshirishda asosiy urg'uni kadr xodimlarning u yoki bu sohaga ixtisosligi bo'yicha tashkil etish juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari psixolog xodim:

o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi;

hamkorlikni yo'lga qo'yish. chunki o'qituvchilar uchun hamkorlik va o'zaro fikr almashish muhimdir;

o'qituvchi o'z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalararo guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo'llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamrovli maktab hamkorligini yo'lga qo'yishni tashkillashtirishda pedagog va psixolog xodimlarning amaliy va nazariy malakalarini rivojlantirish;

inklyuziv ta'limda maxsus ta'lim ehtiyojidadagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi;

maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi;

dunyoning ba'zi bir mamlakatlarida malakali va tor ixtisoslikka ega mutaxassis psixologdan ish-faoliyati bilan uzviy ravishda bog'liq bo'lgan, natija samaradorligini ko'rsata oladigan professionalizm va nostandart yechim izlashda deduktiv qobiliyat yuqori ko'rsatkichi avvalo eng muhim hislati hisoblanadi.

Xususan bunga prinsipal qaraydigan bo'lsak, har bir pedagog-psixolog xodim Inklyuziv ta'limning kontseptual apparatini aniqlashtirish zarur, sababi ular falsafaga, kontseptual asoslarga asoslanadi. Muayyan prinsiplarga rioya qilish:

insonning qadr-qimmati nafaqat uning qobiliyati va yutuqlariga bog'liq. Chunki har bir inson noyobdir;

har bir inson his qilishga va fikrlashga qodir;

har bir inson muloqot qilish huquqiga ega;

haqiqiy ta'lim faqat kontekstda amalga oshirilishi mumkin;

haqiqiy munosabatlar: hamma odamlar bir-biriga, barcha odamlarga muhtoj tengdoshlar va murabbiylarning yordami va do'stligiga muhtoj;

xilma-xillik inson hayotining barcha jabhalarini oshiradi. Bular nafaqat ta'lim jabhasi balki hayotiy qadriyatlar hisoblanadi [3].

Inklyuziv jamiyatning asosiy belgilari va tashkil etuvchi tarkibiy elementlari batafsil tushunish uchun quyidagi ilmiy iboralarning mazmun-mohiyatini tahlil qilish lozim bo'ladi. Jumladan, ijtimoiy integratsiya. *Ijtimoiy integratsiya* o'zlarining to'liq hayotiy potensialini amalga oshirishlari uchun, ularning kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar jarayoni sifatida tushuniladi. Bu jamiyatning barcha jabhalarida, shu jumladan fuqarolik, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy faoliyatda, shuningdek qaror qabul qilish jarayonlarida to'liq va faol ishtirokini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan ko'p qirrali jarayondir. Ijtimoiy integratsiya jamiyatning qashshoqlik va ijtimoiy chetlanishga qarshi kurash jarayoni sifatida tushuniladi.

Ijtimoiy izolyatsiya. Ijtimoiy tashxis ijtimoiy integratsiyaga to'sqinlik qiluvchi shart (to'siq va jarayon) sifatida tushuniladi. Ijtimoiy tashxis – shaxs yoki guruhlarining o'z ijtimoiy o'ziga xosligi asosida yashayotgan jamiyatning barcha jabhalarida, ya'ni yoshi, jinsi, irqi, millati, madaniyati yoki tili hamda/yoki jismoniy, iqtisodiy, ijtimoiy nuqsonlari asosida to'liq ishtirok etishdan butunlay yoki qisman chetga chiqish jarayonidir. Ijtimoiy izolyatsiya ovoz huquqlarining yo'qligi, tan olinmasligi yoki faol ishtirok etish imkoniyatining yo'qligini anglatishi mumkin. Bu, shuningdek, yaxshi ish, mulk, er, imkoniyatlar, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish va / yoki siyosiy vakillikdan mahrum bo'lishni anglatishi mumkin.

Ijtimoiy birdamlik. Ijtimoiy birdamlik jamiyatdagi insonlarni birlashtiradigan va bir joyda saqlaydigan elementlarni anglatadi. Ijtimoiy jihatdan bir-biriga mos jamiyatda barcha shaxs va guruhlarga mansublik, ishtirok etish, qo‘shilish, tan olish va legitimlik hissi mavjud. Ijtimoiy jihatdan bir-biriga mos jamiyatlar ham demografik jihatdan bir xil emas. Aksincha, xilma-xillikni hurmat qilish orqali ular o‘zlarining ijtimoiy xilma-xilligiga (g‘oyalar, fikrlar, ko‘nikmalar va boshqalar nuqtayi nazaridan) ega bo‘lish mumkin. Shuning uchun ular turli manfaatlar to‘qnashganda tanglik va ziddiyatning halokatli shakllariga kamroq moyil bo‘ladilar. Ijtimoiy ishtirok etish. Ijtimoiy ishtirok jamiyat faoliyatidagi ishtirok aksiyasi deb tushuniladi. Qarorlarga ta‘sir ko‘rsatish va qaror qabul qilish jarayonlariga ega bo‘lish qobiliyatini anglatadi. Ijtimoiy ishtirok kishilar o‘rtasida o‘zaro ishonchni vujudga keltiradi, bu esa jamiyat va jamiyat oldidagi umumiy mas‘uliyatning asosini tashkil etadi.

Inklyuziv ta‘limni joriy qilishda Yangi O‘zbekiston davlati ham o‘zining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, ta‘lim tizimini va mazmunini yangilash, takomillashtirish jarayonida esa xalqimizning milliy qadriyatlari, madaniyati, urf-odatlarini va an‘analarini bolalar ongiga singdirish va ulardagi xususiy farqlarni, ya‘ni rivojlanishdagi ayrim nuqson darajalarini e‘tiborga olgan holda nogironligi bor yoshlarni ta‘lim tizimiga to‘liq qamrab olishga imkon yaratadi. Inklyuziv ta‘lim tizimini joriy etish bo‘yicha ilg‘or tajribaga ega bo‘lgan davlatlar bilan tajriba almashish va ta‘lim tizimimizga qulay bo‘lgan uslublarni qo‘llash talab etadi. Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan yoshlarni maktablarda va oliy ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim olish ehtiyojini qondirishga oid me‘yoriy hujjatlarni takomillashtirish jarayonida ota-onalar va jamoat tashkilotlari hamda nogironligi bo‘lgan yoshlarning o‘zlarini ham ishtirokini kengaytirish maqsadga muvofiqdir [3; 11].

XULOSA. Konsepsiyaning mazmuni inklyuziv ta‘limdagi muloqotni uning salohiyati nuqtayi nazaridan (qamrab oluvchi) va ushbu faoliyat shaklining ishlashi kontekstida (boshqa fanlarga ham joriy qilish) ko‘rib chiqishni nazarda tutadi. Ushbu talqin insonni o‘z ta‘limida faol ishtirok etadigan subyekt deb hisoblaydigan antropologik yondashuvga asoslangan tadqiqotlarni amalga oshirish lozim. Tadqiqotning nazariy va pedagogik konteksti birgalikdagi faoliyat tushunchasi. Talaba, o‘qituvchi, fan muhitining ma‘lum bir uyushgan aloqasi sifatida tushunilgan qo‘shma faoliyat o‘qituvchining kasbiy harakatlari subyekti sifatida konsepsiya doirasida harakat qiladi. Ushbu sa‘y-harakatlar tufayli birgalikdagi faoliyat ishtirokchilarining rivojlanishi amalga oshiriladigan “Ta‘lim haqiqati” yetarli ta‘lim holati yaratiladi. Bunday ta‘li haqiqati an‘anaviy ta‘limning “antropologik kamchiliklarini” bartaraf yetishga imkon beradi, chunki birgalikdagi faoliyat ishtirokchilari o‘z ta‘lim subyektlari sifatida mavjud bo‘ladi [4].

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini

mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida” gi PF-6155-sonli Farmoni.

2. 2020-2025 yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish KONSEPSIYASI. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-oktabrdagi PQ-4860-son Qarori.
3. Fayzullayev, A. Z. (2022). INKLYUZIV TA’LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YORDAMNI TASHKILLASHTIRISH AHAMIYATI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(4), 18–22. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/271>.
4. Sultonmurod Niyozov INKLYUZIV JAMIYATDA INKLYUZIV TA’LIMNING IJTIMOY AHAMIYATI // Academic research in educational sciences. 2023. №Periodical Collection 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuziv-jamiyatda-inklyuziv-ta-limning-ijtimoiy-ahamiyati>. (дата обращения: 31.01.2024).

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Isakulova Nilufar Janikulovna**, pedagogika fanlari doktori, professor [**Исакулова Нилуфар Жаникуловна**, доктор педагогических наук, профессор], [**Isakulova Nilufar Janikulovna** doctor of pedagogical sciences, professor]; manzil: Toshkent shahri. Kichik halqa yo’li ko’chasi G9-A 21-uy, [адрес: Город Ташкент. Малая Кольцевая улица G9-a 21], [address: Tashkent. Malaya Koltsevaya Street G9-a 21]